

ATUAÇÃO DOS ENFERMEIROS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

PERFORMANCE OF NURSES IN PATIENT ASSISTANCE IN PALLIATIVE CARE: AN INTEGRATIVE REVIEW

Maria Cleonice Santana da Costa¹;
Karellen Vitória Brito Lopes²;
Deborah Moura Rebouças³

RESUMO: Os Cuidados Paliativos são definidos como uma linha de cuidados que prioriza a qualidade de vida, independente do tempo, destinado para pacientes com diagnósticos de doenças que estejam fora de possibilidades terapêuticas. A atuação do enfermeiro tem o objetivo de proporcionar impactos positivos na vida dos pacientes; a oferta de um bom atendimento e de forma humanizada promove conforto para esses pacientes; e a importância dessa qualidade tem a atuação primordial do profissional enfermeiro que está presente 24 horas por dia na assistência a esses clientes e possui as competências necessárias para assistir e promover cuidados específicos para cada paciente em processo de palição. Analisar as evidências científicas acerca da atuação dos enfermeiros na assistência ao paciente em cuidados paliativos. Trata-se de um estudo de revisão integrativa. O levantamento dos artigos foi realizado no período de agosto a setembro de 2022, por meio de busca nas plataformas Biblioteca Virtual em saúde (BVS), Scielo e Google Acadêmico, com descritores: “Cuidados Paliativos”, “Enfermagem”, “Enfermeiros”. Foram incluídos artigos que abordavam os cuidados paliativos sob a assistência do enfermeiro, publicados nos últimos cinco anos 2017 a 2022 em português e disponível na íntegra em meios eletrônicos. Foram selecionados 10 artigos, onde a partir dos critérios de exclusão e inclusão 7 artigos foram selecionados, seguindo o objetivo do estudo. Foi utilizado um quadro sinóptico, com intenção de adequar os artigos incluídos, onde estão apresentados da seguinte forma: nome dos autores, ano de publicação, título do estudo, base de dados, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. A partir da análise da atuação dos profissionais enfermeiros nos cuidados paliativos, conclui-se que, são primordiais para garantia da qualidade na assistência de pacientes em fase terminal, prestando conforto, segurança e elaborando plano de cuidados.

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Enfermagem; Enfermeiros.

ABSTRACT : Palliative Care is defined as a line of care that prioritizes quality of life, regardless of time, intended for patients diagnosed with diseases that are beyond therapeutic possibilities. The role of the nurse aims to provide positive impacts on the lives of patients; offering good care in a humane way promotes comfort for these patients; and the importance of this quality has the primary role of the professional nurse who is present 24 hours a day in assisting these clients and has the necessary skills to assist and promote specific care for each patient in the palliation process. to analyze the scientific evidence about the performance of nurses in patient care in palliative care. This is an integrative review study. The survey of articles was carried out from August to September 2022, through a search on the Virtual Health Library (VHL), Scielo and Google Scholar platforms, with descriptors: “Palliative Care”, “Nursing”, “Nurses”. Articles were included that addressed palliative care under the assistance of nurses, published in the last five years from 2017 to 2022 in Portuguese and available in full electronically. 10 articles were selected, where from the exclusion and inclusion criteria 7 articles were selected, following the objective of the study. A synoptic table was used, with the intention of adapting the included articles, where they are presented as follows: authors' names, year of publication, study title, database, objectives, methodology, results and conclusions. From the analysis of the performance of nurses in palliative care, it is concluded that they are essential for quality assurance in the care of terminally ill patients, providing comfort, safety and preparing a care plan.

Keywords: Nurses; Palliative Care; Nurses.

¹Bacharel de Enfermagem, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza–Ce. E-mail: cleonicecosta07@yahoo.com.br

²Bacharel de Enfermagem, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza–Ce. E-mail: karellenvitoriabrito@gmail.com

³Orientadora da Enfermagem, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza–Ce. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) são definidos como a linha de cuidado que prioriza a qualidade de vida, independentemente do tempo, destinado para pacientes com diagnóstico de doenças que estejam fora de possibilidades terapêuticas; estudos apontam que cerca de 20 milhões de pessoas irão necessitar de cuidados paliativos no mundo, determinando um novo perfil epidemiológico e a emergência de discussões sobre o processo de morte com qualidade de vida e dignidade¹.

Florence Nightingale a enfermeira pioneira ambientalista versava sobre o atendimento ao doente, enfatizando a prioridade da qualidade de vida a partir do ambiente, destacando que o cuidado vai além da administração de medicamentos e baseia-se na oferta de conforto e de um ambiente propício para a promoção, prevenção e recuperação da saúde¹.

Os cuidados paliativos (CPs) é uma abordagem que proporciona qualidade de vida aos pacientes que tem seus prognósticos além de qualquer potencial de cura. Os CPs também são estendidos aos familiares no momento de sofrimento, funcionando como um apoio, podendo aliviar a dor, o sofrimento espiritual, mental e físico e ajudar com planejamento e intervenções até o alívio dos sintomas¹.

Após um grande projeto envolvendo mais de 400 membros de 88 países, o IAHPC (*International Association for Hospice & Palliative Care*) um aliado próximo e parceiro oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) – recebeu a mais recente definição de cuidados paliativos (CP). A definição foi lançada em 2018 após 4 anos de extensa pesquisa e desenvolvimento¹.

A palição é voltada ao conforto dos sintomas do adoecimento, é uma possibilidade atualizada diante de pacientes que apresentam doença grave, progressiva, degenerativa e crônica. Para compreender todos esses contextos de enfermidade, é necessário voltar o olhar para esses sujeitos, o momento de vida que estão inseridos, às perspectivas futuras que tinham para si mesmos, como repercutiu a doença, as possibilidades que envolvem a promoção de qualidade do cuidado, de forma que o sujeito e a família compreendam o cuidado paliativo e suas funções².

No Brasil os cuidados paliativos se consolidaram a partir dos anos 80, coincidindo com o fim do regime militar, onde predominava o modelo hospitalocêntrico e curativo, nesse modelo priorizava-se a formação dos profissionais os aspectos biológicos,

ainda nesse período os pacientes tinham uma morte solitária, sem a presença de seus familiares e muitas vezes morriam sem o conhecimento de sua situação clínica⁴.

É interessante sinalizar que para reforçar a integralidade e a resolubilidade dos cuidados paliativos, é fundamental que se faça uma avaliação da qualidade e do tempo de vida, com o intuito de proporcionar bons impactos para a vida dos pacientes; a oferta de um bom atendimento e de forma humanizada promove conforto para esses clientes; e a importância dessa qualidade tem a atuação primordial do profissional enfermeiro que está presente 24 horas por dia na assistência a esses pacientes e possui as competências necessárias para assistir e promover cuidados específicos para cada paciente em processo de palição⁶.

O enfermeiro enfrenta um ambiente estressante na vida laboral ao cuidar de pacientes em cuidados paliativos; isso ocorre por inúmeros motivos, dentre eles a falta de apoio suficiente de seus empregadores, o sofrimento dos pacientes e seus familiares, a carga horaria de trabalho abusiva e exaustiva, enfim, várias causas que possibilitam o sofrimento do profissional. Além disso, muitas vezes eles não têm os preparativos necessários para lidar com o estresse psicológico e físico que experimentam³.

É de suma importância que o profissional enfermeiro tenha um olhar especial onde deve ser dirigido ao cuidado paliativo a fim de identificar e apoiar demandas sociais e psicológicas, uma vez que podem apresentar sobrecargas objetivas e subjetivas que requerem uma atenção especial, para isso é imprescindível que esse profissional detenha atenção e sensibilidade para com o paciente e seus familiares⁵.

Dessa forma a pesquisa se justifica pela importância da atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos aos pacientes no fim da vida, com aplicação do processo de enfermagem e da sistematização da assistência de enfermagem ao paciente em cuidados paliativos, favorecendo a qualidade da atenção, que vai além do processo saúde-doença e reflete a promoção de dignidade, favorecendo qualidade de vida e conforto a partir de uma assistência humanizada. Diante da relevância do estudo, a pesquisa busca responder a seguinte pergunta de partida: Quais as evidências científicas acerca da atuação dos enfermeiros na assistência ao paciente em cuidados paliativos? Vislumbrando responder esse questionamento, o estudo tem como objetivo: Analisar as evidências científicas acerca da atuação dos enfermeiros na assistência ao paciente em cuidados paliativos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica tipo revisão integrativa esse método permite buscar, avaliar criticamente e sintetizar as evidências disponíveis sobre o tema investigado. É muito utilizado na prática baseada em evidências (PBE), pois permite identificar as mais recentes evidências científicas e incorporá-las a prática clínica para a resolução de problemas⁷

Este estudo é orientado a partir das seguintes etapas: Primeira etapa: a escolha e definição do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/urso de base de dados ou busca na literatura; Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; Quinta etapa: interpretação dos resultados e Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento⁷.

Os artigos foram selecionados no período de agosto a novembro de 2022, obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português que apresentava dados publicados entre 2017 a 2022, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Enfermagem); Google Acadêmico; e plataforma Scielo.

Foram excluídos trabalhos que não contemplavam a temática estabelecida, publicações de teses, dissertações, resumos de congresso, anais, editoriais, comentários e opiniões, artigos de revisões de literatura, artigos publicados anteriormente a 2017 e artigos em inglês e espanhol.

A busca dos artigos foi realizada em formulário avançado, sendo considerados os descritores em palavras DeCS para a base de dados BVS: “cuidados paliativos”, “enfermagem”, enfermeiros. Como estratégia de busca os descritores foram combinados por meio do operador booleano AND. Após a seleção dos artigos, foi realizado análises de forma crítica, expondo os resultados encontrados. Posteriormente, discutidos de modo a comparar os principais achados com os demais estudos da literatura.

Para a seleção dos artigos, foi utilizado o período de 2017 a 2022 e realizado o cruzamento das palavras-chave na base de dados da BVS, sendo encontrado o total de 1.726 artigos, sendo que após os dados serem cruzados com as palavras -chave foram excluídos 26 artigos, após um filtro mais específico do tema permaneceram 16 artigos, sendo que destes últimos 2 estavam duplicados e 1 era relacionado aos profissionais terapeutas, permanecendo 10 artigos que obtiveram o texto completo pra revisão, dentre estes apenas 7 artigos

atenderam aos critérios para inclusão na revisão (Figura 1).

3. RESULTADOS

Os resultados foram observados e verificados orientando-se pelas etapas da revisão integrativa. De acordo com o fluxograma da Figura 1, os mecanismos de busca levaram a 1726 artigos, dos quais 10 foram selecionados para uma leitura integral; destes, segundo os critérios de inclusão e exclusão, 7 artigos foram escolhidos para compor o presente trabalho.

Figura 1 - Fluxograma da etapa metodológica para escolha dos artigos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Com a finalidade de organizar e sistematizar os artigos incluídos nesta pesquisa foi utilizado um quadro sinóptico, de autoria própria, onde as informações extraídas dos artigos selecionados foram dispostas respeitando a ordem decrescente de publicação, cujo foco é a atuação dos enfermeiros na assistência ao paciente em cuidados paliativos, com o propósito de adequar os artigos incluídos no estudo, onde estão apresentados da seguinte forma: nome dos autores, ano de publicação, título do estudo, base de dados, objetivos, metodologia, resultados e conclusões (Quadro1).

Quadro 1 - Descrição dos estudos selecionados, segundo autor, ano, título, base de dados, objetivos, métodos, resultados e conclusão.

AUTOR/ ANO/ TÍTULO	BASES DE DADOS	OBJETIVOS	MÉTODOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
SANTOS <i>et al.</i> , 2021 ¹³ Percepção de cuidados paliativos dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar do município de Pinheiro - MA	BVS	Avaliar a percepção de profissionais de saúde sobre os Cuidados Paliativos.	Estudo exploratório de abordagem qualitativa realizado com profissionais de saúde da rede hospitalar da cidade de Pinheiro, Maranhão. Participaram da pesquisa 18 profissionais, dos quais 12 enfermeiros e 6 médicos. A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada, sendo as entrevistas gravadas e posteriormente transcritas para permitir a interpretação dos dados que seguiu o método da análise de temática em Bardin	Os profissionais apresentaram pouco conhecimento acerca do tema, além de insegurança para lidar com a terminalidade e a garantia da autonomia do paciente. Além disso, verificou-se uma dificuldade na aceitação da morte tanto por parte da equipe como por parte do paciente e dos familiares	A apropriação do conhecimento dos Cuidados Paliativos é essencial para a garantia da dignidade humana. Portanto, o oferecimento de treinamento e a discussão desse tema no ambiente de trabalho é fundamental para a garantia da qualidade de vida do indivíduo
Da Silveira BRM, de Araújo DD, et al. 2020 ¹⁴ O cotidiano de Profissionais da saúde nos Cuidados Paliativos: Um estudo na fenomenologia social de Alfred Schultz	BVS	Investigar a compreensão e significação atribuídos as experiências que ocorrem no cotidiano de profissionais da saúde em uma Associação de apoio a pessoas com câncer em cuidados paliativos.	Trata-se de pesquisa qualitativa, com abordagem da fenomenologia social de Alfred Schutz, que propõe analisar as realidades construídas pelas pessoas e para si próprias, a partir de suas experiências intersubjetivas. Participaram quatro profissionais de saúde que desenvolvem ações de cuidados paliativos no cenário desse estudo. A investigação se deu, inicialmente, pela realização de duas reuniões de aproximação das pesquisadoras com campo de estudo, ocorridas no período de julho a outubro de 2018. O instrumento utilizado para coleta das informações foi a entrevista fenomenológica.	A preparação dos profissionais para trabalhar em cuidados paliativos, apresenta caminhos diversos no que se refere a experiências profissionais, pessoais, formações acadêmicas, iniciativas particulares e vivências com o câncer na própria família. A experiência no trabalho e no cuidar de pessoas com câncer e acolher seus familiares em uma Associação de Apoio revelou vivências de solidariedade, o compartilhamento de responsabilidade, a necessidade de comunicação e o preparo espiritual dos profissionais como diferentes para o sucesso do tratamento.	A partir da compreensão do processo que permeia o trabalho em cuidados paliativos emergiram nos discursos subjetivos dos cuidadores a pessoas com câncer a relação com o outro revelaram desafios diários de convivência, conflitos, reflexões pessoais e de atitude diante do enfrentamento do câncer. As ações sinalizaram a integridade e a resolubilidade dos cuidados, que requerem um olhar especial para ser humano.
Vasconcellos SA, Viegas A da C et al. 2020 ¹²	BVS	Conhecer as experiências vivenciadas por enfermeiros sobre os cuidados paliativos no	Trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo, realizado com nove enfermeiros das equipes de atenção domiciliar de um hospital do Sul o	A partir da análise, elencou-se duas unidades temáticas “ Cuidados paliativos: Princípios e práticas na visão dos	As experiências atuando nos cuidados paliativos mudaram as perspectivas iniciais, de salvar ou curar, aprendidas durante formação como

<p>Experiencias vividas por enfermeiros sobre os cuidados paliativos no ambiente domiciliar.</p>		<p>contexto domiciliar.</p>	<p>Brasil. A coleta de dados aconteceu nos meses de setembro a novembro de 2017 conforme os critérios inclusão e exclusão do estudo. A técnica de coleta de dados empregada foi a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo.</p>	<p>enfermeiros e termino da vida em casa ou hospital: entre duvidas ou certezas.</p>	<p>enfermeiro. Essas experiencias também levaram a acreditar que o ambiente domiciliar é o ideal para morrer, mesmo na compreensão que o paciente deve ser o protagonista do seu final de vida.</p>
<p>Andrade cristiani et al. 2020¹¹</p> <p>Cuidados Paliativos e comunicação Uma reflexão a luz da teoria do final de vida pacífico</p>	<p>Scielo</p>	<p>Analisar a contribuição do cuidado de enfermagem, com ênfase na comunicação, para os pacientes sob cuidados paliativos na fase terminal e seus familiares.</p>	<p>Estudo quantitativo, realizado em um hospital Filantrópico da cidade de João Pessoa, Brasil, em 2019, desenvolvido com 15 familiares de pacientes em cuidados paliativos, por meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram submetidos a analise de conteúdo, proposta por Bardin, a luz da teoria do final de vida pacífico.</p>	<p>Emergiram duas categorias A comunicação dos profissionais de enfermagem como estratégia para promover conforto, paz, dignidade e respeito para pacientes e familiares em cuidados paliativos. A presença e o dialogo de pessoas importantes para o paciente sob cuidados paliativos são fundamentais para um final de vida pacífico.</p>	<p>Espera-se que, através desse estudo, seja possível aprimorar a assistência a família acerca da comunicação nos cuidados paliativos.</p>
<p>Boger, Raiza et.al 2020⁹</p> <p>Profissionais Paliativista: Estressores impostos á equipe no processo de morte e morrer</p>	<p>Scielo</p>	<p>Conhecer a percepção da equipe multiprofissional de cuidados paliativos acerca dos estressores no processo de morte e morrer.</p>	<p>Abordagem quantitativa, exploratória-descritiva sob a perspectiva da teoria de Betty Neuman Dados coletados por entrevista semiestruturada na modalidade remota e com nove profissionais paliativista de duas instituições de saúde entre fevereiro e novembro de 2020.</p>	<p>Organizou-se uma grelhada de analise composta dos três modelos de sistemas de Neuman, ou seja, ambiente, pessoa e saúde, emergindo as categorias: Percepção de si para cuidado na morte e no morrer, comunicação entre equipe, paciente e família minimizando o estresse em cuidados paliativos estressores pessoal e profissional e a estrutura de saúde</p>	<p>A principal fonte estressora se referiu a comunicação enquanto relacionamento intraequipe, e desse com o paciente e família. Considerou-se a pandemia como potencialpositor das dificuldades relacionadas e comunicacionais, e a fragilidade do suporte da gestão em saúde foi vinculada a equipe multiprofissional.</p>

<p>QUEIROZ et.al 2018⁸</p> <p>Cuidados Paliativos ao idoso na Terapia Intensivista: Olhar da Equipe de Enfermagem.</p>	<p>Scielo BVS</p>	<p>Conhecer o significado de cuidados paliativos ao idoso para equipe de enfermagem e identificar como ocorrem as interações da família com o idoso na unidade de terapia intensiva.</p>	<p>Pesquisa descritiva, realizada unidade de terapia intensiva de hospital público em Fortaleza-Ceará Brasil. Amostra composta por 58 profissionais da equipe de enfermagem. Fez-se a coleta no segundo semestre de 2015 por meio de entrevista semiestruturada e gravada.</p>	<p>Apontaram três categorias temáticas: Cuidado paliativo, com destaque para aliviada dor e do sofrimento, interação familiar e pessoa idosa, sobressaindo comunicação com mais importante, e ambiente impróprio para cuidados paliativos, com ênfase em orientação para o cuidado.</p>	<p>Conforme o estudo mostrou, a equipe tem conhecimento sobre cuidados paliativos e reconhece a família como ele entre profissional e idoso. Considera-se, ainda que a terapia intensiva não é um ambiente apropriado para cuidados paliativos.</p>
<p>Alencar DC, Carvalho AT, Macedo RL, et al 2017¹⁰</p> <p>Sentimentos enfermeiros que atuam junto a pacientes com câncer em fase terminal.</p>	<p>BVS</p>	<p>Identificar os sentimentos de enfermeiros que atuam junto a pacientes com câncer em fase terminal.</p>	<p>pesquisa qualitativa, realizada com dez enfermeiros do setor de oncologia de um hospital de Teresina, Piauí, Brasil. Coleta de dados realizada por meio de entrevista semiestruturada submetida a análise temática. Obtenção de parecer favorável pelo comitê de ética em pesquisa da faculdade santo agostinho conforme parecer</p>	<p>Para os enfermeiros, uma das maiores ansiedades enfrentadas é lidar com a morte, vista como fenômeno doloroso e de difícil aceitação. A maioria dos profissionais admitiu o despreparo no manejo e enfrentamento desta condição, experienciado de forma conflituosa, amarga e cruel tal vivencia.</p>	<p>mediante a fragilidade dos sentimentos dos enfermeiros, urge apoio ao profissional da área oncologia com formações de grupos de apoio ao profissional, fim de compartilhar experiências e minimizar o sofrimento emocional.</p>

Fonte: Autoria própria, 2022.

4. DISCUSSÃO

Santos et al 2021 destaca sobre o conhecimento dos profissionais acerca dos cuidados paliativos e as dificuldades de lidar com as terminações da vida, seja por não compreender sobre o tema ou conhecimento ou a falta de formação, sendo por sua vez necessário a preparação dos profissionais para saber enfrentar as situações tanto dos pacientes que estão em situação de enfermidades como dos seus cuidadores e familiares, que muitas vezes tem dificuldade para compreender essa etapa de finitude. Vem abordar ainda sobre pontos de vista em seus distintos trabalhos, que é a preparação dos profissionais para saber lidar com pacientes em cuidados paliativos seja nas assistências domiciliar ou hospitalar se faz necessário os investimentos no conhecimento dos acadêmicos e profissionais de saúde¹³.

Silveira et al. 2020 enfatiza o cuidador, pois os profissionais de enfermagem além de lidar com as necessidades básicas da pessoa com câncer em cuidados paliativos e a experiência da morte, experimenta também o convívio com o sofrimento e questionamentos pessoais perante os processos assistência do cuidar. Nos cuidados paliativos, não se convive apenas com o momento da morte, mas com todo o sofrimento da pessoa com câncer e sua família. A relação entre a equipe de enfermagem e os pacientes é marcada pela maneira como cada ator convive com o processo de morrer social e culturalmente elaborado¹⁴. Alencar et al. 2017 correlaciona o mesmo processo de paciente com câncer e a lida com a morte, relatando que profissionais de enfermagem permanecem em longos períodos em contato com o paciente oncológico terminal, prestando-lhes cuidados diretos, que podem desencadear envolvimento afetivo, este é concebido de uma proximidade emocional, marcadas por situações conflitantes, expondo o profissional de enfermagem à uma atmosfera de sentimentos e que os enfermeiros manifestam dificuldades emocionais de trabalhar com os pacientes e seus cuidadores e familiares em seu processo de morte e morrer¹⁰.

Vasconcellos et al. 2020, relata que antes de trabalhar no serviço de atenção domiciliar, alguns profissionais tinham uma definição de cuidados paliativos que atribuíam ao fato de serem necessários apenas no final da vida; embora frequentemente utilizados pelos profissionais de saúde para definir medidas aplicáveis apenas a doentes em fim da vida, sendo implementado numa fase mais tardia, no entanto, a este respeito, mesmos não existindo a possibilidade de cura, profissionais de enfermagem dão importância e valorizam a humanização dos cuidados paliativos, preservando a qualidade de vida, mesmo diante do processo de finitude¹². Nesse estudo a conscientização e educação permanente na atenção

domiciliar, os enfermeiros passaram a ter conceitos diferentes do que é o cuidado paliativo, tendo uma lógica de que o verbo “paliar” não é conjugado apenas na finitude, mas também durante o processo de adoecimento que ameaça a vida das pessoas, foi possível evidenciar a visão de alguns participantes durante a pesquisa, mesmo que o paciente não estivesse em uma situação curativa, era preciso postergar da morte com todas as intervenções possíveis no cenário assistencial¹².

Andrade, Cristiane et al. 2020 em seu estudo relata a comunicação dos profissionais de enfermagem como estratégias para promover paz, dignidade e respeito para pacientes e familiares em cuidados paliativos; a presença e o diálogo de pessoas importante para o paciente sob cuidados paliativos são fundamentais para um final de vida pacífico. Ter uma boa relação, foco otimista, bom humor na comunicação entre os profissionais de enfermagem, pacientes e seus familiares, que vivenciam a realidade do quadro clínico do paciente, constroem relações terapêuticas que aliviam a tensão causada pela gravidade da condição prestada ao paciente¹¹. O autor Boger et al. 2020 interagem o mesmo pensamento sobre a importância da comunicação dos profissionais de enfermagem paliativista, os estudos destacam as adaptações que foram realizadas, o processo de comunicação, a comunicação verbal por meio de tecnologias remota e a comunicação não verbal com restrição do toque, que representaram um obstáculo na relação profissional-paciente e aumentaram por sua vez, a solicitude no ambiente. Os estressores envolvidos no cuidado paliativo no processo de morte e morrer se revelam nas incertezas da finitude e na vivência do sofrimento da morte do outro. Os profissionais paliativista sugerem uma formação mais direcionada e aprofundada de estratégias⁹

Segundo Queiroz et al. 2018, permitiu constatar os diferentes olhares, dos profissionais de enfermagem envolvidos nos cuidados paliativos, salientado que o melhor cuidado, sobretudo a pessoa idosa, pode ser oportunizada mediante um olhar compreensivo e interativo com os familiares e pacientes. Com cuidadores familiares observou-se que a prática adequada dos cuidados paliativos preconiza a atenção individualizada ao doente ao idoso na terapia intensiva e a sua família, em conjunto com a equipe de enfermagem, visando a bio-psico-socio-espiritual, desse modo, particular aceitação do processo de morte por parte dos familiares, poderá ser compreendida e eles poderão acolher as orientações dos profissionais para o cuidado, em particular, pela complexidade do tratamento⁸.

Como proposto, o profissional guiado pelos pressupostos dos cuidados paliativos pode

auxiliar a família; e os profissionais ao entrarem em contato com as pessoas que estão vivenciando a palição, geralmente experimentam ansiedade, angústia e medo, onde frequentemente referem que não sabem lidar com a situação. Apesar; de muitas terem o conhecimento sobre as características e os procedimentos dos cuidados no fim de vida, esse saber não é necessariamente atrelado a percepção de ter adquirido competência para lidar com as situações terminais a gestão emocional⁸.

5. CONCLUSÃO

Este estudo fez-se compreender o entendimento complexo dos cuidados paliativos e a assistência do profissional enfermeiro, enfatizando a importância desse cuidado acolhedor e humanizado, que proporciona qualidade de vida e conforto aos pacientes e familiares, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar, e que tem seus prognósticos além de qualquer potencial de cura, oferecendo dignidade e respeito à esses pacientes.

Foi entendido que os cuidados paliativos são voltados ao conforto proporcionado ao paciente em doenças graves, crônica, degenerativas em qualquer faixa etária, dando uma assistência de qualidade e dignidade na fase terminal da vida, onde esse olhar de cuidados prestados é favorecido a partir da assistência qualificada, que vai além do contato e procedimentos técnicos, mas sim a comunicação, a sensibilidade emocional e a empatia, buscando aspectos de qualidade humanizada a esses pacientes.

Mediante o estudo realizado identificou-se os cuidados paliativos como atenção primordial exercida por enfermeiros; diante de todas as dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem, mesmo vivenciando diversas barreiras o estudo evidenciou a necessidade dos profissionais, serem capacitados para prestar um cuidado essencial e vital para a garantia do cuidado de qualidade segura e eficaz. Mesmo diante dos desafios encontrados, seja na rejeição ou aceitação do paciente e seus familiares, ou nos desafios que se deparam no dia a dia ao realizarem os cuidados humanizados nesta perspectiva, sendo necessário que haja, reflexão sobre atuação do enfermeiro na assistência do cuida.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, D. C.; CARVALHO, A. T.; MACEDO, R. L.; AMORIM, A. M. N. E.; MARTINS, A. K. L.; GOUVEIA, M. T. O. Sentimentos de enfermeiros que atuam com pacientes oncológicos em fase terminal. *Revista Fun Care Online*, v. 9, n. 4, p. 1015-1020, out./dez. 2017. DOI: 10.9789/2175-5361.2017.v9i4.1015-1020.

ANDRADE, Cristiani Garrido de et al. Cuidados paliativos e comunicação: uma reflexão à luz da teoria do final de vida pacífico. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, 2022. DOI: 10.5380/ce.v27i0.80917.

BÖGER, Raiza et al. Palliative professionals: stressors imposed on the team in the death and dying process. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 31, 2022. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2021-0401en.

DANTAS, M. M. F.; AMAZONAS, M. C. L. A. A experiência do adoecer: os cuidados paliativos diante da impossibilidade da cura. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 50, 2016. Disponível em: *Revista da Escola de Enfermagem da USP*.

MACHADO, B. M.; DAHDAH, D. F.; KEBBE, L. M. Caregivers of family members with chronic diseases: coping strategies used in everyday life. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 26, 2018.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 17, n. 4, 2008. Disponível em: *Texto & Contexto - Enfermagem*.

PICOLLO, D. P.; FACHINI, M. A atenção do enfermeiro ao paciente em cuidado paliativo. *Revista de Ciências Médicas*, v. 27, n. 2, 18 fev. 2019. Disponível em: *Revista de Ciências Médicas*.

QUEIROZ, Terezinha Almeida et al. Cuidados paliativos ao idoso na terapia intensiva: olhar da equipe de enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 27, n. 1, 2018. Disponível em: *Texto & Contexto - Enfermagem*.

SANTOS, R. da S. et al. Percepção de cuidados paliativos dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar do município de Pinheiro-MA. *Revista de Atenção à Saúde*, 1º jan. 2021.

SILVA, Alexandre Ernesto; DUARTE, Elysângela Dittz; FERNANDES, Sérgio Joaquim Deodato. Palliative Care production for health professionals in the context of home Care.